

**ЭКОЛОГО-ФИТОЦЕНОТИЧЕСКИЕ СПЕКТРЫ ЭКОТОПОВ, ОБУСЛАВЛИВАЮЩИЕ
БИОТОП И ФОРМИРУЮЩИЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА НА ТОО «КАЗФОСФАТ»****Канаев А.Т.***Казахский национальный университет им. аль-Фараби, профессор***Калиева А.Е.***Казахский национальный университет им. аль-Фараби, магистрант***ECOLOGICAL-PHYTOCENOTIC SPECTRA OF ECOTOPES CONDITIONING THE BIOTOPES
AND FORMING PLANT COMMUNITIES AT KAZPHOSPHAT LLP****Kanayev A.,***Al-Farabi Kazakh National University, professor***Kaliyeva A.***Al-Farabi Kazakh National University, master's student***Аннотация**

Горы Улькенбурылтау (переводится как большая вздыбившаяся гора) являются обособленным юго-восточным районом Каратауского флористического округа. В орографическом понимании эти горы являются крайней западной антиклиналью Киргизского хребта, южные шлейфы которой соприкасаются с восточным макросклоном Малого (Юго-Восточного) Каратау. Абсолютные высоты здесь колеблются от 650 м над уровнем моря по подножьям и шлейфам и до 1138 м на вершине. Геологически это относительно молодые горы, образовавшиеся в результате тектонической интрузии гранита, поднявшего и разорвавшего на части толщи верхнедевонских и нижне-каменноугольных известняковых и песчаниковых морских отложений.

Abstract

The Ulkenburyltau Mountains (translated as a large rearing mountain) are a separate southeastern region of the Karatau floristic district. In an orographic sense, these mountains are the extreme western anticline of the Kyrgyz Range, the southern plumes of which are in contact with the eastern macroslope of the Small (South-Eastern) Karatau. Absolute heights here range from 650 m above sea level along the foothills and trails to 1138 m at the top. Geologically, these are relatively young mountains, formed as a result of tectonic intrusion of granite, which uplifted and tore apart strata of Upper Devonian and Lower Carboniferous limestone and sandstone marine sediments.

Ключевые слова: новоджамбулский фосфорный завод, казфосфат, фитоценология, растения, месторождения.

Keywords: Novodzhambul phosphorus plant, kazphosphate, phytocenology, plants, deposits.

Цель исследовательской работы - систематический анализ урбанофлоры растений, встречающихся на территории Казфосфат, и определение общего видового состава флоры.

Во-первых, основной деятельностью завода АО «Казфосфат» является добыча и переработка фосфорной руды на месторождениях, расположенных в Жамбылской области, обогащение и переработка сырья, производство минеральных удобрений, желтого фосфора и фосфорсодержащей продукции. Продукция реализуется в основном на экспорт и частично на внутренний рынок Республики Казахстан.

Во-вторых, Улькен Бурылтауское месторождение в геологическом строении принимают участие отложения известково-гипсовой свиты нижнего карбона (C₁). Из этих отложений на площади месторождения распространены пласты гипса с вмещающими его ниже и вышележащими известняками.

Структура сложена складками, такими как плавники и пальцы. Кентасовый пласт, образовавшийся в эпоху Визе, состоит из сульфатно-карбонатных пород, простирающихся на 18-25 км вдоль северного склона Большого Бурылтауского поднятия. Данное обстоятельство сформировало мозаику из сочетания кислых и щелочных почв.

На месторождении имеется 5 участков, в которых установлено, что гипсовая руда состоит из 4 слоев. Слои разделены известняковыми и глинистыми сланцевыми пластами толщиной 0,2-1,3 м. В глубоких слоях сечения наблюдается превращение гипса в ангидрид. Гипс мелкокристаллический, белого цвета, плотный. Его размер в кентасе достигает 92%. Фонд по категории А+В+С составил 50,4 млн. долл. т. С 1961 года месторождение осваивает ПК «Жамбылгипс».

Характерной особенностью этих гор является почти полное отсутствие каких-либо родников и ручьев, а вся вода от осадков дренажирует и высачивается на равнине. Годовое количество осадков, выпадающих главным образом в зимне-весенний период, не превышает 350 мм. Характер растительности здесь довольно аридный с преобладанием эфемеров и эфемероидов.

Объекты и методы исследования.

В качестве объекта исследования служила фитоценология растений, встречающихся в прилегающих территориях производства НДФЗ.

Общий вид и характеристика рельефа с указанием высоты объекта исследований указаны на рис.1.(1)

1-рисунок. Общий вид и характеристика рельефа с указанием высоты объекта исследований.

Объекта исследования условно разделили на два: первый – это участки прилегающие непосредственно к производственной территории завода НДФЗ. Второе – это месторождение гипсового

камня Улькен-Бурул является частью Улькен-Бурултауского месторождения гипса и в административном отношении находится в Жамбылском районе Жамбылской области в 35 км к западу от г.Тараз (рис. 2).

Рисунок 2. Топографическая карта расположения Улькен Бурлу тау и завода НДФЗ.

Районный центр и одноименная железнодорожная станция пос. Асса находится в 16 км к северу от месторождения, южнее которой проходит железнодорожная ветка Тараз-Каратау-Жанатас (2).

Результаты исследования.

Производство горных работ сопровождается выделением в атмосферу карьера вредных газообразных и аэрозольных примесей, а увеличение глубины карьера приводит к резкому ухудшению естественного воздухообмена в карьерном пространстве. Внутренние источники, к которым относятся все технологические процессы, карьерные автодороги, выветривание бортов карьера при отсутствии или недостаточной эффективности средств борьбы, как правило, приводят к местным загрязнениям атмосферы на отдельных участках и

рабочих местах. Загрязнение атмосферы карьера пылью и газами происходит также и при взрывных работах, в результате которых в атмосферу выделяются пыль, окись углерода и окислы азота. Большая часть вредных примесей при взрывах ВВ выбрасываются в воздух в виде пылегазового облака. Часть ядовитых газов остается в отбитой горной массе и постепенно выделяется в атмосферу. Практика борьбы с пыле-газовыделением показывает, что для обеспечения нормальных санитарно-гигиенических условий труда в карьере необходимо применять комплекс инженерно-технических и организационных мероприятий по предупреждению пылегазовыделения, по подавлению витающей пыли в карьере (рис.3).

Рисунок 3. Массовый взрыв на открытых горных работах

Основными мероприятиями по борьбе с пылью при бурении скважин является мокрое пылеподавление с помощью воздушно-водяной смеси. Удельный расход воды на 1,0 п.м. скважины определится из выражения:

$$q = 0,785 d^2 \rho (W_{оп} - W_b) / 100, \text{ л/м,}$$

где: d – диаметр скважины, м; ρ – плотность горных пород, 2850 кг/м^3 ; W_b – естественная влажность пород, 1,0 %; $W_{оп}$ – оптимальная влажность буровой мелочи, 50 %. Удельный расход воды на 1,0 м скважины составит: Буровой станок Сандвик ДІ 310 – 20 л/м. В таблице №1 приведен расход воды для бурения взрывных скважин.

Таблица №1.

Расход воды для бурения взрывных скважин

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели
1	Годовой объем буровых работ	м	3800
2	Годовой объем буровых работ	м	15
3	Годовой расход воды	м^3	76000
4	Сменный расход воды:	м^3	300

Для выявления флоры считали достаточным регистрировать все встреченные виды растений с указанием их местообитаний, однако лучшим вариантом выявления флоры и особенно характеристики парциальных флор считали геоботанические описания.

Геоботаническое описание как известно это полный список видов растительного сообщества с указанием их количественного участия. Каждое

описание обязательно получали топографическую привязку к местности, чтобы при желании можно было найти то место, где оно выполнялось, и характеристику экологических условий (положение в рельефе и характер местообитания). Фитоценология растений на территории, прилегающей к заводу НДФЗ и месторождению добычи гипса Улькен Бурул показаны на рис.4 (3).

1. *Dodartia orientalis* L. - Додарция восточная

Отдел: *Magnoliophyta*

Класс: *Magnoliopsida*

Порядок: *Scrophulariales*

Семейство: *Scrophulariaceae*

Род: *Dodartia*

Вид: *Dodartia orientalis* L.

2. *Glycyrrhiza uralensis*- Солодка уральская

Отдел: *Magnoliophyta*

Класс: *Magnoliopsida*

Порядок: *Fabales*

Семейство: *Fabaceae*

Род: *Glycyrrhiza*

Вид: *Glycyrrhiza uralensis*

3. *Mentha asiatica*- Мята азиатская

Отдел: *Magnoliophyta*

Класс: *Magnoliopsida*

Порядок: *Lamiales*

Семейство: *Lamiaceae*

Род: *Mentha*

Вид: *Mentha asiatica* Boriss.

4. *Artemisia scoparia*- Полынь венечная

Отдел: *Magnoliophyta*

Класс: *Magnoliopsida*

Порядок: *Asterales*

Семейство: *Asteraceae*

Род: *Artemisia*

Вид: *Artemisia scoparia*

5. *Epilobium hirsutum* - Кипрей волосистый

Отдел: *Magnoliophyta*
 Класс: *Magnoliopsida*
 Порядок: *Myrtales*
 Семейство: *Onagraceae Juss.*
 Род: *Epilobium*
 Вид: *Epilobium hirsutum L.*

6. *Verbascum sinuatum* - Коровяк выемчатый

Отдел: *Magnoliophyta*
 Класс: *Magnoliopsida*
 Порядок: *Scrophulariales*
 Семейство: *Scrophulariaceae*
 Род: *Verbascum*
 Вид: *Verbascum sinuatum L.*

7. *Chondrilla leiosperma* - Хондрилла гладкосемянная

Отдел: *Magnoliophyta*
 Класс: *Magnoliopsida*
 Порядок: *Asterales*
 Семейство: *Asteraceae*
 Род: *Chondrilla*
 Вид: *Chondrilla leiosperma*

Рисунок 4. Фитоценология растений на территории, прилегающей к заводу НДСЗ и месторождению добычи гипса Улькен Бурул.

Гипсовое месторождение Улькен-Бурылтау расположено на северном склоне одноименного с ним хребта, являющегося обособленной горной системой, протягивающейся на 40 км при ширине 8-12 км в широтном направлении от берега р. Асса на востоке, до озера Бийликуль на западе. На расстоянии 6-7 км от города Тараз хребет Улькен-Бурылтау начинается относительно невысокими грядами и по мере удаления к западу постепенно повышается, достигая наивысшей отметки 1138,4 м в

Рисунок 4. Рельеф Улькен Бурылтау.

На площади месторождения имеются два небольших родника - Терен-Сай и Сулу-Сай. Источник Сулу-Сай расположен западнее Западного участка, протекает в северном направлении. Его протяженность 3-4 км, расход воды не превышает 3,0 л/сек. Родник берет начало из толщи аркозовых песчаников и сохраняет живое русло по тальвегу сая на протяжении 1,3-1,5 км, после чего теряется в рыхлых делювиальных отложениях предгорной части массива. Вода источника отличается высокой степенью минерализации, на вкус горьковатосолоноватая. Химический анализ воды источника дает следующее содержание: CO_2 - нет HCO_3^- -169,5 мг/дм³, Cl^- -18 мг/дм³, SO_4^{2-} -следы, Ca^{2+} -545 мг/дм³, Mg^{2+} - 117,5 мг/дм³, жесткость -103,2 нем. град. Питается родник за счет инфильтрации атмосферных осадков. Источник Терен-Сай расположен в центральной части месторождения, постоянного водотока не имеет, в летнее время пересыхает. У подножья хребта имеется несколько заброшенных

центральной части с относительными превышениями до 650 м. Абсолютные отметки в центральной части хребта месторождения достигают 1137,8 м, а пределах месторождения не превышают 900 м. Северный склон хребта имеет крутой обрывистый характер, южнее и западнее склоны со сглаженными формами рельефа. Большинство небольших слоев протягиваются перпендикулярно к направлению простирания гипсовых пластов. Склоны сав более крутые в известняках и выколаживаются в гипсах.

Рисунок 5. Улькен Бурылтау. Север-Юг

колодцев, которые во второй половине июля пересыхают

Список литературы

1. «Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов, ведущих горные и геологоразведочные работы» Приказ Министра по инвестициям и развитию РК от 30.12.2017 года №352.
2. Kolbintsev V. 2016—2021. Улькенбурылтау (север) [geographic point: photos of landscapes and habitats] // Plantarium. Plants and lichens of Russia and neighboring countries: open online galleries and plant identification guide. URL: <https://www.plantarium.ru/lang/en/page/landscapes/point/8537.html> (accessed on 8 Dec 2023).
3. Программа развития системы особо охраняемых природных территорий Республики Казахстан на 2007–2009 годы: Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 октября 2006 года № 990.